

**BUXORO XONLIGI MARKAZLASHGAN DAVRDA ROSSIYA BILAN
DIPLOMATIK MUNOSABATLARGA OID MANBALAR TARIXI
TARIXSHUNOSLIGI**

Qodirov Nusratjon Uchqun o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakulteti,
tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari yo'nalishi II- kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Buxoro xonligining tashkil topishi davri va Rossiya davlati bilan tashqi diplomatik va savdo aloqalari haqida ayrim ma'lumotlar keltiriladi. Har tamonlama va chuqur o'rganilgan o'rta asrlar davridan bizning davrimizgacha bo'lgan (XVI-XVIII asrlar) tariximizga nazar tashlash orqali o'rganilayotgan davr muhitini ma'lum ma'noda his qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Kalit so'zlar: Buxoro xonligi, Muhammad Shayboniyxon, Ismoil Safaviy, Ubaldullaxon, A.Jenkinson, Abdullaxon II, qozoq juzlari, Ivan Grozniy, Jung'orlar, Xiva xonligi.

ANNOTATION: This article provides some information about the formation of the Bukhara Khanate and foreign diplomatic and trade relations with Russia. By looking at our comprehensive and deeply studied history from the Middle Ages to our time (XVI-XVIII centuries), we have the opportunity to feel in a sense the environment of the period under study.

Keywords: Bukhara khanate, Muhammad Shaibanikhan, Ismail Safavi, Ubaldullah, A. Jenkinson, Abdullah II, Kazakh juzs, Ivan Grozny, Jungars, Khiva khanate.

Buxoro xonligi — o'zbek davlatchiligi tizimidagi xonliklardan biri bo'lib, Amir Temur asos solib ketgan Temuriylar davlati tanazzulga yuz tutgan davrda Dashti Qipchoqda davlat tuzgan turkiylarning o'zbek urug'idan chiqqan Muhammad Shayboniyxon tomonidan milodiy 1500-yilda asos solingan. Milodiy 1533-yilgacha mamlakatning markazi Amir Temur davlatining poytaxti sifatida belgilanib kelingan Samarqand shahri bo'lgan. Ubaydullaxon davrida (mil. 1533-1539) Buxoro xonligining poytaxti Samarqanddan Buxoroga ko'chiriladi. Chunki, Muhammad Shayboniyxon hayotligi vaqtida ukasi Sul-ton

Muhammadga Buxoro shahri meros sifatida berilgan edi. Poytaxt ko`chirilganidan keyin, davlat nomi ham o`zgaradi va xonlik Buxoro xonligi nomini olgan.

Shayboniylar davlati bilan bevosita hududiy qo`shni bo`lgan Eron Safaviylari davlati o`rtasida o`zaro sovuq munosabatlar mavjudligi bois ikki davlat o`rtasida harbiy nizo kelib chiqishi muqarrar edi. Ana shu to`qnashuv milodiy 1510-yil Marv yonida sodir bo`ladi. Shayboniyxon shoh Ismoil I Safaviyning harbiy hiylasiga uchraganligi sababli, ushbu jangda mag`lub bo`lgan. Muhammad Shayboniyxon va uning yaqinlari ham ushbu jangda Eron shohi Ismoil Safaviy qo`shinlaridan yengilib halok bo`lgandan keyin Movarounnahrda hokimiyat vaqtinchalik temuriylardan Zahiriddin Muhammad Bobur qo`liga o`tadi. Lekin, ko`p o`tmay shayboniylar yana Movarounnahrni egallaganlar. Shu vaqtdan boshlab Movarounnahr butunlay shayboniylarga tobe bo`lgan. O`sha vaqtlarda xonlikka hozirgi O`zbekiston va Tojikistonning katta qismi, Balx va Badaxshon hududlari kirgan. Ubaydullaxon vafotidan keyin Buxoro xonligi mayda bo`laklarga bo`linib ketadi. Chunonchi, Buxoroda Ubaydullaxonning o`g`li Abdulazizxon, Samarqandda esa Ko`chkunchixonning o`g`li Abdullatifxon mustaqillik hukmronlikni e`lon qilgan.⁴¹ Balx va Badaxshonda shayboniylardan Pirmuhammadxon mustaqil hukmronlik qilgan. Shu tariqa Shayboniylar ham o`zaro sulolaviy urushlar girdobiga tortiladi. Shu yillari mamlakatda qo`sh hokimiyatchilik yuzaga kelgan bo`lib, shayboniy sultonlari va mahalliy mulkdorlarning hokimiyat uchun kurashi kuchaygan. Toshkent va Turkistonda Navro`z Ahmadxon (Baroqxon), Karmana va Miyonqolda Iskandarxon, Balxda Pirmuhammadxon va bir qancha kichik-kichik hukmdorlar mustaqil bo`lib olganlar. Milodiy 1551-1556 yillarda shayboniylar o`rtasidagi Movarounnahr uchun kurashda Iskandarxonning o`g`li Abdullaxon g`olib chiqib, Buxoro xonligida o`z hokimiyatini o`rnatgan. Abdullaxon taxtga bevosita otasi Iskandarxonni o`tqazadi va otasining nomidan davlatni o`zi boshqaradi hamda Abdullaxon II nomi bilan atala boshlangan. Milodiy 1557-yildan boshlab Buxoro uzil-kesil xonlik poytaxtiga aylangan. Iskandarxon (1563—83) va uning o`g`li Abdullaxon II davrida Buxoro xonligining siyosiy mavqei ortgan. Abdullaxon II Balx (1573), Samarqand (1578), Toshkent (1582), Farg`ona (1583), Badaxshon (1584), Ko`lob (1585),

⁴¹ Хофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома. Биринчи китоб Форс тилидан С. Мирзаев таржимаси. - Тошкент. 1999. 122-бет

Xuroson (1588), Xorazm (1595—96) ustidan o'z hukmronligini o'rnatgan; markaziy davlat boshqaruv devonini mustahkamlagan. Shunday qilib XVI oxiriga kelib Buxoro xonligi markazlashgan ulkan davlatga aylangan. Aynan shu davrda ilmiy tadqiqotimizning bir qismi bo'lgan Rossiya bilan Buxoro xonligi o'rtasida o'zaro savdo, siyosiy jihatdan ilk bosqichini boshlagan.

Buxoro xonligi qulay geografik hududda joylashganligi bois, Rossiya davlatining doimiy faol hamkori bo'lishi tabiiy hol sanalar edi. Buxoro xonligi hududi sharqda Qashqar bilan chegaradosh bo'lgan, g'arbiy chekkasi Orol va Kaspiy dengizi sohillarigacha borib tutashgan. Xonlikning shimoldagi chegaralari Turkiston va Sayramgacha yetib, janubiy qismlari Xurosonning sharqiy qismini o'z ichiga olgan. Mana shunday keng va strategik, savdo karvonlarining asosiy chorrahasida joylashgan Buxoro xonligi davlat sifatida tashkil etilganligining ilk yillaridan boshlab barcha qo'shni davlatlar bilan yaqindan tashqi munosabatlarga kirishgan edi. Bevosita savdo masalasida ham bir qancha davlatlar bilan raqobat qilish, Buxoro xoligi uchun muammolar keltirib chiqargan. Ana shunday muammolarni hal qilishda ishonchli hamkorlar ham bo'lishi zarurligini anglagan Buxoro xonlari Rossiya bilan doimiy savdo va tijorat hamkorligidan va qolaversa, diplomatik aloqalarni yaxshilashga harakat qilishi tabiiy edi. Har ikki davlatning ham dastlabki davrlardagi o'zaro aloqalari ishonch asosiga qurilgan deyish mumkin. Biroq vaqt o'tishi bilan bu kabi diplomatik munosabatlarda asosan bir tomonning ustunligi va boshqa bir tomon yani Buxoro xonligining zaifligi ko'zga ko'rina boshlaydi.

XVI asr oxiri-XVII asrning boshi Buxoro amirligi bilan Rossiya o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tarixi savdo va diplomatik aloqalarning kengayishi va mustahkamlanishi bilan karakterlanadi. Bu davrda Buxoro xonligi va Rossiya o'rtasidagi savdo aloqalar, asosan, ikki yo'nalishda amalga oshirilgan bo'lib ular: Sibir va Orenburg savdo yo'llari orqali amalga oshirilgan. Rossiya bilan Buxoro o'rtasidagi savdo aloqalarining rivojlanishida Orenburg savdo yo'li katta ahamiyat kasb etgan. Chunki, Buxoro savdogarlariga mahsulotlarini Rossiyaning ichki yarmarkalarida ishtirok yetishga ruxsat berilmagan va shu sabali ham savdogarlar o'z mollarini Orenburgda rus sanoat mollariga ayriboshlashgan. XVII asr o'rtalaridagi ma'lumotlarga ko'ra O'rta Osiyolik savdogarlar Orenburgda guvohnomasiz, hujjatsiz, hech qanday soliqlar to'lamay savdo bilan shug'ullanishgan.

Bunday qulayliklar orqali savdogarlarning bu kabi hududlarga borib oʻrnashishib savdo ishlari bilan shugʻullanishlari oson boʻlganligidan guvohlik beradi.

Jumladan, arxiv hujjatlaridan birida shunday deyilgan: ⁴²“Buxorolik, xivalik va qisman toshkentlik savdogarlar bir vaqtlar savdo karvonlari orqali Orenburgga kelib, qaytib ketishmaganlar. Ularning ayrimlari Orenburg shahrida, ayrimlari esa Seyitov nomli hududga yoki Orsk qalʼasiga oʻrnashishgan” deyiladi. Yuqoridagi maʼlumotlarga tayandigan boʻlsak, Oʻrta Osiyodagi eng katta hududga ega boʻlgan Buxoro xonligi bilan oʻzaro manafaatli savdo va tashqi diplomatik aloqalardan bevosita Rossiya davlati ham manfaaddor boʻlganligini bilish qiyin ish emas.

Maʼlumki, XV asr oxiri-XVI asr boshlari Buyuk geografik kashfiyotlar davri boʻlib, Rossiya esa Volga daryosi boʻylab Oʻrta Osiyo orqali Hindiston va Eronga boradigan savdo yoʻllarini izlay boshladi. Bu davrga kelib tashkil topgan turli savdo kompaniyalari oʻzlari uchun yangi mamlakat va bozorlar ochishga intildilar. Milodiy 1548- yilda Londonda ⁴³“Yangi davlat, yer, orol, mulk, ochish uchun sanoatchi-savdogorlar jamiyati” tashkil topdi. Bu jamiyat Xitoyga va Sharqiy Hindistonga savdo yoʻli ochishni maqsad qilib qoʻydi. 1555-yil «Moskva savdo kompaniyasi» tashkil topdi. Bu kompaniya keyinchalik ingliz-rus savdo munosabatlarida muhim rol oʻynadi. Mashhur dengiz kapitani Richard Chensler boshliq 1555 yil noyabrda Moskvaga elchilar yuborildi. Rus hukumati va Moskva savdogarlari bilan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlandi. Rossiyadagi ingliz savdogarlari katta imtiyozlarga ega boʻldi. Aynan ushbu shartnomadan soʻng Rossiya hukumati oʻzlarining butun Oʻrta Osiyo mintaqasidagi strategik mavqeyini mustahkamlash va kelajakda ushbu hududni oʻz taʼsir doirasida saqlab qolishni bosh maqsadlardan biri sifatida koʻrganligidan darak bermoqda.

Qolaversa, Inglizlar «Moskva savdo kompaniyasi» yordamida Rossiya orqali Sharqqa - Oʻrta Osiyo va Eronga yoʻl ochdilar. 1558-1581-yillarda sharqqa yettita ingliz elchiligi

⁴² Зиёев Х. Узбеки побережий Волги и Урала. -Т.Издательство АН УзССР.1963.-Б.35-36.

⁴³ Фомченко А Русские население в Туркестанском край Т., 1983

yuborilgan. 1567, 1569 va 1571- yillarda Antonio Jenkinson boshliq elchilar ⁴⁴Rossiyaga uch marta keldilar. Ushbu ma'lumotlarni tahlil qilar ekanmiz, bevosita Rossiya davlatidan tashqari, O'rta Osiyoga qiziqqan va kelajakda da'vo bilan chiqishi mumkin bo'lgan yana bir jiddiy raqibning O'rta Osiyo xonliklari tomon tashlagan ayyorona qadamlarini sezish mumkin. XVI asrda O'rta Osiyo xaj yo'li masalasiga doir Rossiya, Usmoniylar imperatorlari va O'rta Osiyo hukmdorlari o'rtasidagi elchilik munosabatlari 1554-1556-yillarda Rossiya tomonidan bosib olingan Astraxan va u orqali o'tgan yo'llar bilan bog'lik tarzda namoyon bo'ladi. Milodiy 1568-yilda Xorazm hukmdori Xoji Muxammadxon (1558-1602) Sulton Salim II (1566-1574) huzuriga maxsus elchi jo'natadi. Bu elchi Xorazm xonining sultonga Rossiya savdo yo'llarini bosib olgach, savdo karvonlarini qiyinlashgan. Astraxandan o'tgan xaj yo'lini qaytadan ochish va bu hududni ozod qilishni surab yozgan maktubini keltirgan edi⁴⁵. Shu mazmundagi xatlar O'rta Osiyoning boshqa hukmdorlari tomonidan ham tez-tez jo'natilib turilgani haqida bir qancha manbalarda yozib o'tilgan. Markaziy Osiyoda Amir Temur va temuriylar hukmronligidan so'ng Shayboniylar sulolasi Abdullaxon II (1557-1598) markazlashgan davlatni barpo qilishga harakat qildi. Abdullaxon II harbiy-siyosiy va diplomatik muvaffaqiyatlariga esa karmanalik mashhur tasavvuf allomasi Qosim Shayx Azizon munosib hissa qo'shdi. Qosim Shayx Azizon hayoti davomida boshqa yassaviya tariqati vakillaridan farqli o'laroq jamiyat ijtimoiy - iqtisodiy, siyosiy hayotida faol ishtirok etib, Abdullaxon II ning mamlakatni birlashtirish va markazlashtirish siyosatini qo'llab-quvvatladi. Manbalarda quyidagicha yozilgan milodiy 1569-yilda Turkiston va Samarqand hukmdorlari Bobo sulton hamda Sayyid sultonlar Abdullaxon II bilan sulh, tuzishda vositachi bulishini surab Qosim Shayxga murojaat qiladi. Sultonlar iltimosiga binoan Qosim Shayx ular huzuriga keladi va juda katta izzat-ikrom bilan kutib olinadi. Sultonlarning vakillari Shayxga quyidagilarni bayon etadilar: ⁴⁶«Bizning sultonlar isyonni bas qilishni va adolat yo'lini tutib shunday demodalar: «Bizning bir xovuch kalondimog'larimizning manmanligi tufayli shunday katta mamlakatning

⁴⁴ Фомченко А Русские население в Туркестанском край Т., 1983

⁴⁵ БУХОРО АМИРЛИГИНИНГ УСМОНИЙЛАР ИМПЕРИЯСИ БИЛАН ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИДА ХАЖ ЗИЁРАТИ
т.ф.н. Г.М.Таниева

⁴⁶ Хофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома. Биринчи китоб / Форс тилидан С. Мирзаев таржимаси. - Тошкент. 1999.222-бет.

xonavayron etilishi musulmonchilikdan yiroqdir. Agar xon (ya'ni Abdullaxon) Buxoroga kay'tib, galayon olovini o'chirsa, ma'qul bo'lardi».

Bu kabi siyosiy va geopolitik jarayonning yuzaga kelishi, o'z navbatida Buxoro va Rossiyaning o'zaro yanada jadal tarzda tashqi aloqalarga kirishishi uchun zamin yaratgan deyish mumkin. Qolaversa, Buxoro mintaqasining tabiiy boyliklari va unumdor yeri ham Rossiya va boshqa qo'shni davlatlarni e'tiborini tortgan edi. Jumladan bu davrlarda Buxoro xonligida bug'doyning 10 xil turi, suli, qo'noq, jo'xori, mosh, no'xat, makkajo'xori, loviya, sholi, paxta, kunjut, beda, arpa, sabzavot va poliz ekinlari ekilgan, bog'dorchilik, chorvachilik va ipakchilik rivojlangan hamda ushbu mahsulotlar horij bozorlarida anchayin xaridorgir sanalgan. Bundan tashqari Samarqand, Buxoro, Marg'ilon, Xo'jand, Andijon, Toshkent, Jizzax, O'ratepa, Shaxrisabz va bir qancha xonlikning yirik shaharlarda hunarmandchilik taraqqiy qilgan.⁴⁷ Samarqand qozi kalonining hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, XVI asrda Samarqandda hunarning 61 turi mavjud bo'lgan. Movarounnahrlik kosiblar zo'r san'at bilan turli-tuman metall buyumlar, ip va ipak matolar, a'lo navli qog'ozlar ishlab chiqarganlar. Buxoro shahri ham bir muncha kengaytirilgan, devor va harbiy istehkomlar qaytadan qurilgan. Shaharda madrasalar, xonaqoh va karvonsaroylar, yangi rastalar barpo qilingan. Shaharlar o'rtasidagi savdo yo'llarida tim (Abdullaxon timi), ko'chalar chorrahasi ustiga gumbaztoqlar, hammomlar, karvon yo'llarida sardobalar, karvonsaroylar, ko'priklar qurilgan. Shayboniylar zamonida Buxoro xonligining Hindiston, Turkiya, Rossiya bilan savdo va diplomatik munosabatlari rivojlangan. Tarixiy manbalardan ma'lum bo'lishicha, 1572-1578- yillarda Hindistonda Buxoro xonining elchilari, Buxoroda esa Hindiston podshohi Akbarshohning elchilari bo'lgan. Shayboniylar hukmronligi yillarida, ayniqsa Abdullaxon II zamonida Buxoro xonligida dehqonchilik, hunarmandchilik, savd-osotiq rivojlangan, madaniy hayot ancha yuksalgan. Juda kup sug'orish inshootlari: Abdullaxon bandi, Tuyatortar kanali, Oqchopsoy to'g'oni va suv ombori, Vaxshdan chiqarilgan ko'plab ariqdarning qurilishi dehqonchilikni rivojlantirdi.

⁴⁷ Mubinov, M. A. "Diplomacy of the eastern states and central asian khanates in the struggle for independence." *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY* 2.5 (2021): 26-31.

Ushbu maqolani xulosalar ekanmiz, ayrim fikrlarni keltirib o'tishni o'rinli deb bilamiz; Bir qarashda Shayboniylar davrida Movarounnahrda Temuriylar hukmronligining so'ngi davridagi parokandalik va alg'ov-dalg'ovli yillar ortda qolib, barqarorlikka erishilgandek taasussurot uyg'onishi tabiiy. Biroq, Shayboniyxonlar boshqaruvida ham yo'l qo'yilgan ayrim xato va kamchiliklar keyinchalik yuz bergan ichki va tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatsizliklarning bosh asosi bo'lib xizmat qilgan deyish mumkin. Ayni jahon mustamlakachilik tizimi kurtak yoza boshlagan vaqtda Movarounnahrda sekinlik bilan bo'lsada, qoloqlik alomatlari ko'zga tashlana boshlagan. Bu esa keyinchalik tashqi siyosatda va diplomatik munosabatlarda o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mubinov, M. A. "Diplomacy of the eastern states and central asian khanates in the struggle for independence." *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY* 2.5 (2021): 26-31.
2. Хофиз Таниш ал-Бухорий. Абдулланома. Биринчи китоб / Форс тилидан С.
3. Фомченко А Русские население в Туркестанском край Т., 1983
4. БУХОРО АМИРЛИГИНИНГ УСМОНИЙЛАР ИМПЕРИЯСИ БИЛАН ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИДА ХАЖ ЗИЁРАТИ
5. т.ф.н. Г.М.Таниева
6. Зиёев Ҳ. Узбеки побережий Волги и Урала. -Т.Издательство АН УзССР.1963.-Б.35-36.